

Supplement

Mumien og sfinksen i milen:
Ægyptenfascination i danske stumfilm
2. Filmene

Thomas Christiansen

Papyrus 45 ÅRG. NR. 1 2025, s. 28-44

Fig. S1 Fortegnelse over afdelingerne i souvenirprogrammet til *Mumiens Halsbaand*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S2 Stillbillede fra afdeling 12 af *Mumiens Halsbaand*: „Det interessante Dokument“. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S3 Stillbillede fra afdeling 17 af *Mumiens Halsbaand*: “Frøken Iris følger med Tjeneren”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S4 Stillbillede fra afdeling 28 af *Mumiens Halsbaand*: “Adams holder Udkig”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S5 Stillbillede fra afdeling 30 af *Mumiens Halsbaand*: “Robin Cray ved at hjælpe sig!”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S6 Stillbillede fra afdeling 32 af *Mumiens Halsbaand*: “En Fælde”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S7 Stillbillede fra afdeling 34 af *Mumiens Halsbaand*: "Gennem Kaminkanalen". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S8 Stillbillede fra afdeling 38 af *Mumiens Halsbaand*: "Kan De skaffe mig Forbindelse med Centralen". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S9 Stillbillede fra *Mumiens Halsbaand*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S10 Stillbillede fra *Mumiens Halsbaand*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S11 Stillbillede fra afdeling 40 af *Mumiens Halsbaand*: "I Alexandria". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S12 Stillbillede fra afdeling 42 af *Mumiens Halsbaand*: "Paa Vej til Kafa". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S13 Stillbillede fra *Mumiens Halsbaand*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S14 Stillbillede fra *Mumiens Halsbaand*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S15 Stillbillede fra afdeling 52 af *Mumiens Halsbaand*: "Rejsens Maal". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S16 Stillbillede fra afdeling 53 af *Mumiens Halsbaand*: "I Mumiekamret". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

..... PERSONERNE:

Mr. Lawson, amerikansk Millionær Herr Thorleif Lund
Annie, hans Datter Frk. Alma Hinding
Mr. Hunter, Annies Forlovede Herr Valdemar Psilander
Lady Trenton, Eventyrske Fru Antoinette Winding
.....

..... AFDELINGERNE:

1. Paa Hotel »Continental«.	21. Den følgende Dag.
2. Mr. Lawson og Datteren Annie.	22. En Fællesudflugt til Sfinxen.
3. Hayet iagttages gennem Kikkerten.	23. Lady Trenton og Mr. Hunter vil deltage.
4. Mr. Hunter ombord i sin Motoryacht.	24. Foran den store Pyramide.
5. Eventyrsken Lady Trenton har forlagt sit Virkefelt til Ægypten.	25. Om Natten!
6. De første Angrebsplaner lægges.	26. Sfinxens Øjne lyser.
7. Det gamle Afskedsbrev.	27. Lady Trenton arbejder.
8. Mødet mellem Lady Trenton og Mr. Hunter.	28. Beluret.
9. »Ikke værdig til en Mands Kærlighed!«	29. I Sfinxens Indre.
10. Hævnplaner.	30. Kampen mellem Annie og Lady Trenton.
11. Frøken Annie skal bortføres.	31. Overmandet.
12. Bedøvelsesmidlet.	32. Atter i Friheden.
13. Annie bringes op paa sit Værelse.	33. Paa Hotel »Continental«.
14. Kvinderøvet!	34. Telegrammet.
15. Mr. Hunter optager Forfølgelsen.	35. »Stildødsudenind til hender
16. En af Lady Trentons Medhjælpere holder sig skjult i Maskinrummet.	36. Bedøvet.
17. Overfaldet paa Maskinisten.	37. Reddet endnu engang!
18. Mr. Hunter maa opgive Forfølgelsen.	38. Hos det stedlige Politi.
19. Frøken Annie bringes i Land.	39. Mr. Hunter trænger ind i Pyramiden.
20. I Sfinxens Indre.	40. Med Døden for Øje.
	41. Banditterne arresteres.
	42. Lady Trentons Flugtforsøg.
	43. Eksplosionen!
	44. Overgivet i Retfærdighedens Hænder.
	45. Tilbage til Hotellet.
	46. Afrejsen.
	47. Forenede i Lykken.
	48. Paa Vej til Amerika.
	49. Mod Lykkens Strande.
	50. Ende.

.....

□.....□ S OM selve Sfinxen, saaledes bærer ogsaa Filmen Mystikens Præg!	□.....□ Y EL særligt det Kæmpearbejde, som alene Opstillingen af den gigantiske Pyramide med Sfinxen har været, berettiger til Beundring og Respekt for den Energi og de Ofre, der er blevet ydet ved Udførelsen af denne Film, men ogsaa Spillet og Handlingen aftvinger Tilskueren Begejstring og vidner om dansk Filmskunsts høje Niveau!!
□.....□ Paa Baggrund af Ørkenens uhyre Sandflade virker de storstilede Optrin betagende paa Sindet, og hele den Verden — Arabernes brogede Samfund — som Filmens Handling er henlagt til, gør med sin Ejenommelighed Fortællingen yderligere interessant og fængslende.	

Fig. S17 Fortegnelse over afdelingerne i souvenirprogrammet til *Sfinxens Hemmelighed*.
Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S18 Manuskriptforfatteren Alfred Kjerulff i døren til Nordisk Films Kompagnis "Digterværksted" – en udrangeret vogn fra en Cirkusfilm. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S19 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S20 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S21 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S22 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S23 Stillbillede fra afdeling 11 af *Sfinxens Hemmelighed*: "Frøken Annie skal bortføres". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S24 Stillbillede fra afdeling 14 af *Sfinxens Hemmelighed*: "Kvinderovet!". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S25 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S26 Stillbillede fra afdeling 18 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Mr. Hunter maa opgive Forfølgelsen”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S27 Stillbillede fra afdeling 19 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Frøken Annie bringes i Land”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S28 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S29 Stillbillede fra afdeling 28 af *Sfinxens Hemmelighed*: "Beluret". Foto DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S30 Stillbillede fra afdeling 33 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Paa Hotel Continental”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S31 Stillbillede fra afdeling 35 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Stil Dødsuden ind til hende”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S32 Stillbillede fra afdeling 39 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Mr. Hunter trænger ind i Pyramiden”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S33 Stillbillede fra *Sfinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S34 Stillbillede fra *Sphinxens Hemmelighed*. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S35 Stillbillede fra afdeling 42 af *Sphinxens Hemmelighed*: "Lady Trentons Flugtforsøg". Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S36 Stillbillede fra afdeling 44 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Overgivet i Retfærdighedens Hænder”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S37 Stillbillede fra afdeling 49 af *Sfinxens Hemmelighed*: “Mod Lykkens Strande”. Foto: DFI/Det Danske Filminstitut.

Fig. S38 Avisudklip med billeder og tegninger fra arrangementet “Ægypten”, der var hovedattraktionen på Børnehjælpsdagen den 8. maj 1923: (A) “Ægypten paa Christiansborg Slots Ridebane med Pyramiden, hvor kong Tuts Gravkammer forevises af Fyrtaarnet og Bivognen. – Man kan roligt gaa der ind. Der er ingen Giftfluer og Mumien bider ikke –”; “Kong Tuts Gravkammer, der i dag vil være tilgængeligt for Hele København”; “Fyrtaarnet og Bivognen, der i Dag passer deres Næringsvej som Fremmedførere i Ægypten”, *Folkets Avis*, 8.5.1923, s.1; (B) “Tut-Anhk[sic]-Amens Pyramiden”, *Nationaltidende*, 9.5.1923, s.6; (C) “Indgangen til Kong Tuts Grav”, *Social-Demokraten*, 9.5.1923, s.1; (D) “Kong Tuts Slavinder”, *Social-Demokraten*, 9.5.1923, s.7; (E) “Oksen Apis i det ægyptiske Optog”, *København*, 9.5.1923, s.6.

Fig. S39 Axel Mattsson (1887-1937) med en hest poserer foran det hedengangne Skagens Badehotel, der i *Sfinxens Hemmelighed* gjorde det ud for (Grand) Continental Hotel i Kairo. Hotellet, der lå på grenen, brændte ned i 1938, jf. note 31.